

И. С. Нечитайло

СМЫСЛОЖИЗНЕННЫЕ ОРИЕНТИРЫ ОБРАЗОВАНИЯ КАК БАЗИС РАЗВИТИЯ ОБЩЕСТВА

Смысложизненные ориентиры образования: на стыке философского и социологического анализа : монография / Нар. укр. акад. ; под общ. ред. Е. А. Подольской. – Харьков : Изд-во НУА, 2019. – 306 с.

Образование всегда было, есть и будет той сферой жизнедеятельности, той социальной подсистемой, от которой зависит благополучие общества, векторы и скорость его развития. Возможно, именно поэтому в рамках научного дискурса образовательная тематика и проблематика не теряют и никогда не потеряют своей актуальности. Несмотря на то, что представителями разных наук о человеке и обществе проводится множество исследований, посвященных проблемам образования, пишутся статьи, организовываются конференции и другие научные мероприятия, большинство вопросов, особенно связанных с качеством образования, на сегодняшний день все еще остается без ответа. Такие открытые вопросы поддерживают и стимулируют живой интерес ученых, их стремление разобраться, понять и объяснить окружающим: что происходит сегодня в образовании и с образованием? что нужно делать? в каком направлении двигаться?

Очевидно, что ни одна наука самостоятельно не в состоянии справиться с осмыслением такого сложного феномена как образование. В связи с этим вполне естественным видится стремление ученых из разных областей научного знания объединить свои усилия и дать совокупный научный результат, который будет более полным, более точным, более релевантным действительности. Одним из таких «результатов» междисциплинарной научной рефлексии по праву можно назвать коллективную монографию «Смысложизненные ориентиры образования: на стыке философского и социологического анализа». Данный научный труд был инициирован, концептуально оформлен и написан под общей редакцией доктора социологических наук,

профессора Е. А. Подольской, ушедшей из жизни вскоре после окончания работы над ним. Несмотря на то, что Елизаветы Ананьевны нет с нами уже почти год, недавний выход в свет этой монографии – яркое свидетельство того, что «рукописи не горят», и автор жив, пока издаются, переиздаются и читаются его книги.

Монография представляет собой солидный научный труд междисциплинарного характера. В ее авторский коллектив вошли ученые, ведущие научную деятельность в области социологии, философии, педагогики и психологии. Интересно также, что среди авторов монографии представлены как ученые с солидным стажем (д-р социол. наук Е. А. Подольская; канд. социол. наук Т. В. Зверко; канд. социол. наук Т. В. Топчий; канд. филос. наук Н. Г. Чибисова; канд. филос. наук В. Н. Назаркина и др.), так и молодые, начинающие ученые, только вышедшие из-за студенческой скамьи (магистры социологии и аспиранты НУА: А. Б. Артеменко; К. Ю. Домбровская; В. О. Ильина; П. А. Назаркин; Д. А. Переверзева и др.). Такое сочетание представителей разных поколений ученых является не случайным и представляет собой интереснейшую авторскую задумку, ориентированную на конструирование в рамках одной книги не только междисциплинарного, но и межпоколенческого дискурсов.

В монографии роль и значимость образования раскрываются на микро-, мезо- и макроуровне научного анализа. Во-первых, показывается значимость образования для человека, развития его личности, усиления субъектности, как важная и неотъемлемая часть его жизненной стратегии. Во-вторых, образование представит как часть культурного капитала больших социальных групп, обладание которым позволяет этим группам максимально раскрыть свой деятельностный потенциал, реализуемый на пользу обществу. В-третьих, образование показывается как большая социальная система, трансформирующаяся под влиянием глобальных цивилизационных изменений.

Если конкретнее, то монография раскрывает теоретико-методологические аспекты, ориентированные на повышение качества и конкурентоспособности образования в условиях глобализации и цивилизационного развития мирового сообщества. Отдельное

внимание уделено трансформации ценностных оснований отечественного образования в процессе европеизации. Исследуются универсальные константы образования, их содержательные трансформации под влиянием цивилизационных изменений, а также формы реализации современных образовательных стратегий. Анализируются социокультурные факторы трансформации образовательной среды, возможности социального партнерства в сфере образования и особенности идентификации современного студента в контексте постмодернизационных изменений.

Следует отметить, что данная научная книга богата не только интересными теоретическими подходами к раскрытию отдельных проблем современного образования, но и эмпирическими данными исследований, проведенных в последние годы, как авторами монографии, так и известными в Украине исследовательскими центрами.

Знакомство с содержанием монографии свидетельствует о том, что это весьма актуальное и полезное научное издание. Оно может довольно успешно использоваться как в учебном процессе (студентами, аспирантами, преподавателями), так и научными работниками, а также практиками управления образованием.